

УКРАЇНА

Державна реєстраційна служба України

СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації

Серія KB

№ 18441-757/17P

«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського»

(назва видання державною мовою)

(назва видання іншою мовою (мовами))

Вид видання журнал

(газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест)

Статус видання вітчизняне

(вільнозмісне, обсягне)

Мова (мови) видання українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Вид видання

за цільовим призначенням наукове, науково-практичне, науково-методичне

(громадсько-політичне, наукове, навчальне, інформаційне)

рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера – рекламне, ерочливе тощо)

Обсяг, періодичність до 20 ум.друк.арк., 6 разів на рік

Сфера розповсюдження та категорія читачів загальнодержавна, зарубіжна

науковці, викладачі, працівники технічних, природничих та гуманітарних галузей,
аспіранти, студенти

Засновник (співзасновники) Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського

Програмні цілі (основні принципи) інформування у наукових публікаціях про розвиток
або тематична спрямованість науки, освіти і виробництва, впровадження нових
результатів фундаментальних та прикладних досліджень у галузі технічних, природничих та
гуманітарних наук

Голова

30.01.2012
(дата реєстрації)
23.03.2012

Л.В. Єфіменко

ВІСНИК
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО

На русском:

[Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массы и размеров элементов неактивной зоны турбогенераторов с воздушной системой охлаждения // Вестник Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)), № 6/2011 (71), часть 1. - Кременчуг: КрНУ им. М. Остроградского, 2011. - С. 100-104.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2535836>]

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32732>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32732/1/2011_Kuzmin_Optimizatsiya_massy.pdf

На сайте издательства:

[http://www.kdu.edu.ua/statti/2011-6-1\(71\)/index.htm](http://www.kdu.edu.ua/statti/2011-6-1(71)/index.htm)

[http://www.kdu.edu.ua/statti/2011-6-1\(71\)/100.pdf](http://www.kdu.edu.ua/statti/2011-6-1(71)/100.pdf)

Українською: [Кузьмін В.В., Шевченко В.В., Мінко О.М. Оптимізація маси і розмірів елементів неактивної зони турбогенераторів з повітряною системою охолодження (рос.) // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)), № 6/2011 (71), частина 1. - Україна, Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2011. - С. 100-104.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2535836>]

[Kuzmin V.V., Shevchenko Valentina V., Minko A.N. (2011) Optimization of the mass and size of elements of the inactive zone of turbogenerators with an air cooling system (rus.) / Bulletin of Kremenchug National University named after Mikhail Ostrogradsky (ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)), № 6/2011 (71), part 1, pp. 100-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2535836>]

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної академії
педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступник головного редактора

А. В. Луговой, к.т.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Андрусенко О. М., д.т.н., проф.;

Артамонов В. В., д.т.н., проф.;

Бахарєв В. С., к.т.н., доц.;

Воробйов В. В., д.т.н., проф.;

Гаврилюк Ю. М., к.т.н., доц.;

Гученко М. І., д.т.н., проф.;

Дідур С. В., д.е.н., проф.;

Дивак М. П., д.т.н., проф.;

Драгобецький В. В., д.т.н., проф.;

Єлізаров О. І., д.ф.-м.н., проф.;

Жорняк М. С., к.т.н., доц.;

Жуков І. А., д.т.н., проф.;

Капустян Г. Т., д.і.н., проф.;

Касич А. О., д.е.н., проф.;

Комір В. М., д.т.н., проф.;

Коренькова Т. В., к.т.н., доц.;

Кратт О. А., д.е.н., проф.;

Ляшенко В. П., к.ф.-м.н., доц.;

Мартинов В. Л., к.т.н., доц.;

Маслак В. І., к.і.н., доц.;

Маслак О. І., д.е.н., доц.;

Маслов О. Г., д.т.н., проф.;

Мороз М. М., к.т.н., доц.;

Мосьпан В. О., к.т.н., доц.;

Некрасов А. В., к.т.н., доц.;

Одінцов М. М., д.е.н., проф.;

Оксанич А. П., д.т.н., проф.;

Перерва П. Г., д.е.н., проф.;

Петренко В. Р., д.т.н., проф.;

Пилипенко А. А., д.е.н., проф.;

Родькін Д. Й., д.т.н., проф.;

Саленко О. Ф., д.т.н., проф.;

Сінчук О. М., д.т.н. проф.;

Сокур М. І., д.т.н., проф.;

Солтус А. П., д.т.н., проф.;

Хоменко М. М., д.е.н., проф.;

Чебенко В. М., д.т.н., проф.;

Чорний О. П., д.т.н., проф.;

Шмандій В. М., д.т.н., проф.

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

Віктор Алферов, д.м.н., проф. (Росія);

Ернест Єфремов, член-кор. Національної академії наук України, д.т.н., проф.;

Олександр Кириленко, академік Національної академії наук України, д.т.н., проф.;

Олександр Павленко, д.т.н., проф. (Росія);

Janusz Ślodeczuk, проф. (Польща);

Jimmie Cathey, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschyński, проф. (Польща);

Lubomír Paná, к.політ.н., доц. (Чехія);

Ren Epen, проф. (Китай).

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Відповідальний секретар – В. В. Никифоров, д.б.н., доц.

Науково-технічний редактор – Т. Ф. Козловська, к.х.н., доц.

Заступник відповідального секретаря – Т. Ю. Заблоцька

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 27.05.2009 року № 1–05/3 журнал внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Статті журналу індексуються в реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ РАН, у світовій довідковій системі «ULRICH PERIODICALS DIRECTORY», а також у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 4 від 27.12.2011 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18771–7571 ПР від 30.01.2012 р.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, економічних і гуманітарних наук. Науковий журнал видається з 1996 року.

© Науково-дослідна частина, 2011 р.
ISSN 1995–0519
ISSN 2072–8263

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ. ЕНЕРГЕТИКА

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРОТУРБИН БЕЗ ДАТЧИКОВ НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 11
[Д. Г. Алексеевский, А. Н. Буров, А. А. Бурова](#)

МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ІНВАРІАНТНОГО КОЕФІЦІЄНТА
СТІЙКОСТІ ЧОТИРИПОЛЮСНИКА 17
[Л. Б. Ліщинська](#)

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОМЕНТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ЧАСТОТНО-ТОКОВОМ УПРАВЛЕНИИ 20
[А. В. Стаценко](#)

НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОВЕРШЕНСТВА КРЕМНИЕВЫХ
ОДНОСЛОЙНЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ПИРОЛИЗА СИЛАНА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ В РЕАКТОРЕ 26
[А. П. Оксанич, Е. А. Седин](#)

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКІВ ПРОСТОРОВИХ
МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ ПРОЦЕСУ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ 31
[А. Я. Бомба, А. П. Сафоник](#)

ПРОГРАММНО-ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 37
[П. Ю. Войлов](#)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ
У ВИГЛЯДІ ГРАФІЧНОГО КОДУ 42
[І. А. Дичка, М. В. Новосад](#)

ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАТОК ДІЮЧИХ ГАЗОПЕРЕКАЧУЮЧИХ АГРЕГАТІВ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Л. М. Заміховський, А. П. Олійник	49
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА Д. С. Ключан, О. В. Малахов, Д. А. Мельничук	52
ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ГІБРИДНОЇ ХМАРИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ З БАГАТОВИМІРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ А. В. Луговой, Ж. Ю. Зеленцова	56
РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ У ДВОШАРОВОМУ ЦИЛІНДРІ В. П. Ляшенко, А. П. Слесаренко	63
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИТИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В МОДУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯМИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ В. Е. Мухин, А. Н. Волокита, И. В. Коханевич, А. Е. Бидков	69
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАММА–ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМАМ С КОДИРОВАННЫМИ АПЕРТУРАМИ А. А. Никуляк, Е. А. Мамонов	74
ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ: ПРОЦЕС (СПОСІБ) О. М. Селігей	79
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ В. А. Тудоран	84
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ R–ФУНКЦИЙ В "AUTOOMEGA" С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ CUDA Р. А. Уваров	87
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГНУЧКОЇ КРУГЛОЇ ПЛАСТИНКИ В РАМКАХ МОДЕЛІ КАРМАНА В. Ф. Чекурін, Л. М. Сеньків, В. В. Дяків	92
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ	
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ НА ЗНОС ЧЕРВ'ЯЧНИХ ФРЕЗ ІЗ РІЗНОЮ ГЕОМЕТРІСЮ РІЖУЧОГО КЛИНУ А. М. Гончаров, Д. А. Гончаров	96
ОПТИМИЗАЦИЯ МАССЫ И РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ НЕАКТИВНОЙ ЗОНЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ В. В. Кузьмин, В. В. Шевченко, А. Н. Минко	100

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВИБРОУДАРНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ А. Г. Маслов	105
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ ПОКОВКИ «ОСТРЯК» Е. А. Мкртчян	109
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ МАГНИТНОЙ ПОДВЕСКИ РОТОРА ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНОЙ ДРОБИЛКИ Л. М. Сокур	112
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОТОТИПУ ГАЛЬМІВНОГО МЕХАНІЗМУ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ТИПОМ ПРИВОДУ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ А. Ю. Сосик	116
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПНЕВМОУДАРНОЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ Е. А. Фролов, О. Г. Носенко, О. В. Бондарь, О. В. Троцко	119
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КРЕПКИХ СКАЛЬНЫХ ПОРОД ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЗРЫВА ЗАРЯДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В. М. Комир, Я. С. Долударева, Т. Ф. Козловская, В. Н. Долударев, В. Д. Лемижанская, А. И. Комир	123
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ С. В. Анфилец, В.Н. Шуть	128
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНТРОИДНОГО МЕХАНИЗМА ПРОФИЛИРОВОЧНЫХ МАШИН С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ КОНСТРУКЦИЙ Р. В. Левченко, Р. Г. Пузир	131
РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ДО НЕСТАТИСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ВАНТАЖУ ПОТЯГА Т. О. Савчук, О. Н. Романюк, А. В. Козачук, Г. Ю. Сисюк	134
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА	
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН Г. В. Скиба, Л. Г. Руденко	138
МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ Н. О. Макаренко, С. В. Вакал	142
THE EXPOSURE FACTORS AS THE PREPARATION EXPOSURE MODIFIERS USED IN HOUSEHOLDS Jarmila Majerová, Marek Drimal, Karol Balog	145

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДХОДІВ У ЗАХИСНИХ ПОКРИТТЯХ В. Г. Старчак, О. О. Савлук, С. Д. Цибуля, Н. П. Буяльська, І. Д. Пушкарьова	153
ЗАСТОСУВАННЯ ШЛАМОВИХ ВІДХОДІВ ВОДООЧИЩЕННЯ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ А. В. Пасенко	157
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР. БУДІВНИЦТВО	
РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЗВИЧАЙНО АРМОВАНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТАВРОВОГО ПЕРЕРІЗУ З ОДИНОЧНИМ АРМУВАННЯМ ПРИ ЗГІНІ З КРУЧЕННЯМ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ О. М. Клюка, М. С. Жорняк	161
ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ БАЛКОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ КОРОЗІЙНИМИ УРАЖЕННЯМИ АРМАТУРИ В НОРМАЛЬНИХ ТРІЩИНАХ О. В. Степова	165
РОЗРОБЛЕННЯ КАТАЛОГУ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ ВОДОСХОВИЩ ЗА СТАНДАРТАМИ СЕРІЇ ISO 19100 І. М. Шелковська	168
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ, НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ	
ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Л. Д. Воробйова	173
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В. В. Бала	176
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВАГОНБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Л. М. Сакун, Д. М. Кожушко	180
ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ О. І. Маслак, Н. Є. Гришко	183
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І. В. Ткаченко, І. С. Приходько	188
ЗБІЛЬШЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ ДОХІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ Л. М. Хоменко	192

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
ПРОЦЕСАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 196
[Л. В. Різніченко, Д. М. Кожушко](#)

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 200
[Г. М. Дорожкіна](#)

МЕРЧАНДАЙЗИНГ В ПРОДОВОЛЬЧИХ МАГАЗИНАХ ТА СУПЕРМАРКЕТАХ
КРЕМЕНЧУКА 204
[В. В. Герасимчук, О. Ю. Кузьменко](#)

МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГІВЛІ КВОТ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ: ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ 208
[А. Б. Почтовюк, К. А. Пряхіна](#)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

АНАЛІЗ СТАНУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 211
[І. М. Гноевая](#)

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 216
[А. О. Замула](#)

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОЇ ПОМИЛКИ В АУДИТІ 220
[А. О. Касич, О. І. Авраменко, В. І. Шара](#)

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ: ПОДАТКОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІ АСПЕКТИ 223
[І. В. Ткаченко](#)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРМІЧНОГО СПУЧЕННЯ ГІДРОСИЛКАТІВ 227
[А. М. Павленко, А. В. Кошлак, Ю. В. Ракочая, В. Е. Черніченко](#)

ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФІЯ В АНАЛІЗЕ ДЫМНЫХ ПОРОХОВ 232
[М. Ф. Буллер, Г. В. Межевич](#)

АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЧІ ТА
НАДЛИШКУ МЕЛАТОНІНА НА СТАН ПЕЧІНКИ 235
[О. І. Антонова](#)

Правила оформлення статей 239

[Звернення до авторів](#) 241

[Список авторів](#) 245

УДК 621.313.322

ОПТИМИЗАЦИЯ МАССЫ И РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ НЕАКТИВНОЙ ЗОНЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

В. В. Кузьмин

Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков
ул. Университетская, 16, г. Харьков, Украина. E-mail: t.spat@rambler.ru

В. В. Шевченко

Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков
ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, Украина. E-mail: zurbagan@mail.ru

А. Н. Минко

ГП «Электротязмаш», г. Харьков
просп. Московский 299, г. Харьков, Украина. E-mail: alexandr.minko@list.ru

На основании анализа неактивной части турбогенераторов с воздушной системой охлаждения предложен подход к оптимизации массогабаритных параметров одного из элементов конструкции – приставных коробов. Составлен перечень мероприятий, направленных на оптимизацию отдельных элементов неактивной зоны турбогенератора с воздушной системой охлаждения, в частности, приставных коробов.

Ключевые слова: турбогенератор с воздушным охлаждением, массогабаритные параметры, приставной короб.

THE OPTIMIZATION OF MASS AND SIZES OF NONACTIVE AREA ELEMENTS IN AIR COOLING TURBOGENERATORS

V. Kuzmin

Ukrainian Engineering-pedagogical Academy
ul. University, 16, Kharkov, Ukraine. E-mail: t.spat@rambler.ru

V. Shevchenko

National technical university of «KPI»
ul. Frunze, 21, Kharkov, Ukraine. E-mail: zurbagan@mail.ru

A. Minko

State enterprise «Elektrotyazhmash»
prosp. Moscow, 299, Kharkov, Ukraine. E-mail: alexandr.minko@list.ru

On the basis of analysis of nonactive part of air cooled turbogenerators approach is offered to optimization mass and sizes of one of elements of construction, attached baskets. The list of such measures for some elements of nonactive area of air cooled turbogenerator made, in particular, for attached baskets.

Key words: air cooled turbogenerator, mass, sizes, attached basket.

ОПТИМІЗАЦІЯ МАСИ ТА РОЗМІРІВ ЕЛЕМЕНТІВ НЕАКТИВНОЇ ЗОНИ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ІЗ ПОВІТРЯНОЮ СИСТЕМОЮ ОХОЛОДЖУВАННЯ

В. В. Кузьмін

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна. E-mail: t.spat@rambler.ru

В. В. Шевченко

Національний технічний університет «ХПІ»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна. E-mail: zurbagan@mail.ru

О. М. Мінко

ДП «Електроважмаш», м. Харків
просп. Московський, 299, м. Харків, Україна. E-mail: alexandr.minko@list.ru

На підставі аналізу неактивної частини турбогенераторів із повітряною системою охолодження запропонований підхід до оптимізації масогабаритних параметрів одного з елементів конструкції – приставного коробу. Складено перелік заходів, що спрямовані на оптимізацію окремих елементів неактивної зони турбогенератора з повітряною системою охолодження, зокрема, приставних коробів.

Ключові слова: турбогенератор із повітряним охолодженням, масогабаритні параметри, приставний короб.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современные техническо-экономические требования, предъявляемые к энергетическому оборудованию электрических станций, в условиях рыночной экономики стимулируют острую необходимость повышения уровня конкурентоспособности производимых турбоагрегатов. Одним из основных показателей конкурентоспособности турбогенераторов (ТГ) с воздушной системой охлаждения являются массогабаритные показатели его неактивной части [1].

Проведенный анализ показал значительное несоответствие показателей использования конструкци-

онных материалов в неактивной зоне ТГ отечественного производства аналогичным показателям зарубежных. Отечественные ТГ намного тяжелее, а, значит, они становятся неконкурентоспособными на мировом рынке.

Целью работы является анализ элементов неактивной зоны машины на предмет оптимизации их геометрии (размеров и веса) – корпуса ТГ, приставных коробов, наружных щитов, подшипниковых узлов и т.д. для снижения массогабаритных показателей ТГ.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Следует помнить, что массогабаритные характеристики конструкций ТГ [2] с воздушной системой охлаждения имеют жесткую связь с технологическими операциями, которые определяют затратность производства, коэффициент использования материала и связаны прямо пропорционально. Снижение материалоемкости следует вести по каждому из элементов неактивной зоны ТГ.

Рассмотрим возможность снижения массогабаритных показателей ТГ на примере оптимизации конструкции и выбора материалов для одного из основных элементов конструкции его неактивной зоны, которыми (после корпуса статора) являются приставные корпуса.

В ТГ с воздушной системой охлаждения приставные корпуса служат несущим корпусом для крепления некоторых функциональных узлов: вентилятора, внутреннего маслоуловителя, промежуточных щитов, обтекателей, выводных элементов обмотки и т.д. Боковые полости коробов содержат так называемые колодцы для установки воздухоохладителей, а к верхней и/или нижней части со стороны контактных колец обычно присоединяют коробку выводов. Эскиз исследуемого корпуса приведен на рис. 1.

Рисунок 1 – Эскиз конструкции приставного корпуса ТГ с замкнутой воздушной системой вентиляции: 1 – воздухоохладитель;

2 – трубопроводы подачи/слива воды;

3 – коробка нулевых выводов; 4 – коробка фазных выводов

По результатам анализа технической документации (конструкторской, расчетной, экспериментальной), современных технических требований и условий проектирования, а также многолетнего опыта производства крупных электрических машин, определим направления оптимизации массогабаритных параметров приставных коробов [2, 3]:

1. Оптимизацию отдельных элементов конструкции следует проводить путем уменьшения площади сечения детали, но без существенного изменения

площади её рабочего (функционально необходимо) сечения.

2. Снижение рабочих габаритов сборочного узла необходимо осуществлять с учетом соблюдения баланса усложнения конструкции и увеличения трудоемкости производственных и монтажных работ по созданию узла.

3. Следует оценить возможность, для снижения массогабаритных показателей, замены материалов несущих элементов без нарушения их функциональных параметров. При этом надо постоянно контролировать экономические показатели – стоимость вновь используемых материалов, чтобы после замены себестоимость не превысила выигрыш от даже многократного снижения массогабаритных параметров.

4. Оптимизацию массогабаритных параметров необходимо проводить с сохранением эффективности компоновки сопрягаемых функциональных узлов: коробки выводов, теплообменников, наружного щита, трубопроводов и т.д. В случае изменения конструкции отдельных элементов следует осуществлять оправданные конструктивные изменения (например, установление дополнительных ребер жесткости), сопровождая их обязательными дополнительными механическими, вибрационными расчетами.

5. При проведении оптимизации следует использовать возможности современных технологий обработки металлов. Например, следует отказаться от использования для заготовок деталей поковок, заменить их листовой сталью той же марки, которая может дать лучшие весовые показатели.

6. Для рассматриваемого корпуса оптимизацию массогабаритных параметров боковых полостей следует производить за счет максимального использования рабочей поверхности газоохладителей, их пространственного расположения и улучшения контроля холодных и горячих потоков воздуха.

В соответствии с вышеперечисленными требованиями, сформулируем предложения по изменениям базовой конструкции приставных коробов ТГ с воздушной системой охлаждения:

1. Снизить толщину наружных стенок корпуса от 30 до 22 мм, внутренних перегородок, которые не являются несущими, а только разделяют потоки воздуха от 24 до 16 мм, внутренних ребер жесткости то 30 до 22 мм, толщину присоединительных фланцев от 70 до 50 мм (с уменьшением диаметров соединительных болтов);

2. Переместить коробку нулевых проводов в нижнюю часть корпуса, что позволит уменьшить габариты «надстройки» над корпусом.

3. Минимизировать размеры деталей, устанавливаемых в приставной короб (вентилятор, маслоуловители промежуточных щитов, диффузор и т.д.), путем более эффективного расчета их геометрии и способа сопряжения сборочных узлов.

4. Необходимо оптимизировать компоновку теплообменного устройства с корпусом.

Теплообменным устройством ТГ является газоохладитель (рис. 2). Главные размеры охладителя имеют жесткую зависимость от его рабочих габаритов – площади теплосъема, которая зависит от количества, пространственной транспозиции и материала трубок охлаждения, а также от конструкции их оребрения. На рис. 3 представлен фрагмент трубки

охлаждения (выполняемой из мельхиора или алюминия), со спиральным оребрением из медной проволоки, успешно применяемой на заводе «Электротяжмаш». Параметры и транспозиция в пространстве трубок с проволочной навивкой (семейство трубок ВТИ на ГП «Электротяжмаш») показаны в табл. 1.

Таблица 1 – Рабочие параметры трубок семейства ВТИ

Тип трубки	Наружный диаметр трубки, м	Внутренний диаметр трубки, м	Высота оребрения, м	Расстояние между трубками в ряду, м	Расстояние между рядами трубок, м
ВТИ'	0,019	0,017	0,01	0,0346	0,032
ВТИ''	0,015	0,013	0,008	0,036	0,027
ВТИ'''	0,012	0,010	0,007	0,032	0,022

Рисунок 2 – Газоохладитель турбогенератора с воздушной системой охлаждения: 1 – верхняя крышка; 2 – нижняя крышка; 3 – рамы; 4 – трубки охлаждения; 5 – стяжные шпильки; 6 – место слива/подачи воды

Расчеты по оптимизации геометрии боковых элементов конструкции приставных коробов путем более эффективного использования рабочих габаритов воздухоохлаждающих проводились на базе программы Fahrenheit v.1.0. Метод и алгоритм расчет, особенности использования и функциональность программы изложено в [5].

Проведенные расчеты позволили выбрать воздухоохладитель другой конструкции по сравнению с применяемым ранее.

В табл. 2 приведены данные сравнительного анализа технико-функциональных параметров и геометрии базового и предлагаемого охладителя.

Предлагаемые охладители (табл. 2), обеспечивают следующие эксплуатационные показатели:

- повышение температуры на выходе из охладителя от +45 до +48 °С, что приведет к повышению температуры в самом горячем месте генератора (средняя часть сердечника статора) от +98 до +110 °С при максимально допустимых +120 °С для установленного класса нагревостойкости изоляции; т.е. мы находимся в зоне допустимых значений температур;

- необходимо снижение температуры конденсата, подаваемого на охладитель, от +37 до +33 °С,

Рисунок 3 – Фрагмент трубки воздухоохладителя с проволочной навивкой

при минимально допустимой температуре +30 °С. Важно, что при этом разность температур газа и воды не совпадает с «точкой росы» (запотевание трубок исключено).

- Возможно снижение расхода охлаждаемого газа от 60 до 55 м³/с за счет повышения газоплотности потоков, подходящих к охладителю, т.е. за счет минимизации объема газа, исключения вихревых потоков, проходящих по контуру охлаждения генератора, минуя теплообменник;

- повышение расхода конденсата подаваемого на охладитель от 400 м³/час (100 м³/час на один воздухоохладитель) до 480 м³/час (120 м³/час на один воздухоохладитель); что приведет к повышению скорости воды в трубках охлаждения с 1,3 до 1,92 м/с при максимально допустимой 1,9–2,1 м³/с;

- обеспечение необходимого запаса теплоотдачи. Согласно ГОСТ EN 305–2001, необходимо заложить 5 % запаса на каждый охладитель (на четыре охладителя 20 %), что изменит существующий запас от 26 до 20 %, т.е. будет выполнена минимизация заложенного резерва до нормативно допустимого.

Таблица 2 – Сравнительный анализ технико-функциональных параметров охладителей

Технико-функциональные параметры	Ед. изм.	Воздухоохладитель:	
		базовый	оптимизированный
<i>1. Исходные данные</i>			
Мощность генератора	МВт	120	200
Отводимые потери	кВт	1332	2420
Количество охладителей в генераторе	шт.	4	4
Количество секций охладителей	шт.	16	16
Количество секций охладителей, соединенных по воде последовательно	шт.	4	4
Тип трубки	–	ВТИ'	ВТИ'
Число ходов газа	шт.	1	1
<i>2. Расчетные данные</i>			
Температура газа, выходящего из охладителя	°С	+45	+48
Температура входящей в охладитель воды	°С	+37	+33
Расход газа	м ³ /с	60	55
Расход воды на четыре охладителя	м ³ /ч	400	480
Эффективная длина трубки	м	2,265	1,85
Число трубок в ряду одной секции охладителя	шт	13/14	8/9
Число рядов в одной секции охладителя	шт	7	9
Запас теплоотдачи	%	26,04	20,18
<i>3. Показатели массы и габаритов</i>			
Масса одного охладителя	т	2,230	1,840
Габариты одного охладителя	м	2,55×1,37×0,54	2,11×1,085×0,54
Объем одного охладителя	м ³	1,887	1,237
<i>4. Удельные показатели массы и габаритов на единицу мощности генератора</i>			
Удельная масса охладителей	кг/кВт	0,073	0,037
Удельный объем охладителей	м ³ /МВт	0,063	0,025

– изменение конструкции нижней крышки охладителя (разделение секций теплообменника) позволит уменьшить рабочие габариты и, как следствие, объем и массу ТГ.

Компонуя оптимизированный воздухоохладитель с приставными коробами ТГ, значительно снижены габариты и масса боковых частей короба (колдцы газоохладителя). На рис. 4,а изображено размещение воздухоохладителя в коробе базовой модели ТГ, на рис. 4,б – размещение нового газоохладителя. Оптимизация массогабаритных параметров боковых частей короба выполнена на основании следующих соображений (рис. 4).

Пусть a_i и b_i – тангенциальный и радиальный размеры приставного короба, тогда a_i' и b_i' – тангенциальный и радиальный размеры воздухоохладителя.

Зависимость радиального размера приставного короба от геометрии воздухоохладителя выглядит следующим образом (м):

$$b_i = 2b_i' + d_B + C_p, \quad (1)$$

где d_B – диаметр рабочего колеса центробежного вентилятора, м;

C_p – характеристика величины зазоров в местах сопряжения деталей в радиальном направлении, м.

Тогда зависимость тангенциального размера составляет (м):

$$a_i = a_i' + h_K + h_{\Pi} + C_T, \quad (2)$$

где h_{Π} – тангенциальный размер перепуска газа на вентилятор (расстояние между стенкой наружного щита и внутреннего), после выхода из охладителя, м;

h_K – тангенциальный размер вентиляционного канала, соединяющий статор и приставной короб, м;

C_T – коэффициент, характеризующий величину зазоров в местах сопряжения деталей по тангенциальному направлению, м.

Оптимальная конструкция воздухоохладителей, разработанная при помощи расчетных данных программы *Fahrenheit v.1.0.*, и его эффективное расположение в приставном коробе позволили получить тождество, согласно выражениям (1) и (2):

$$a_2 \text{ p } a_1 \text{ и } b_2 \text{ p } b_1$$

Индекс 1 – соответствует базовой модели (до оптимизации), индекс 2 – предлагаемой модели (после оптимизации).

Рисунок 4 – Размещение воздухоохлаждителя в приставном коробе (вид сверху):

а – базовый вариант; б – вариант после оптимизации.

1 – приставной короб; 2 – воздухоохлаждитель; 3 – ротор; 4 – центробежный вентилятор; 5 – маслоуловитель; 6 – наружный щит

Таким образом, производя оптимальную разработку теплообменного устройства программой *Fahrenheit v.1.0*, становится возможным снизить массогабаритные показатели боковых частей приставных коробов ТГ за счет уменьшения упомянутых величин a_2 и b_2 .

Предлагаемый комплекс мероприятий позволит сократить массу приставных коробов примерно на 22–24 % и уменьшить габаритные размеры на 18–20 % по сравнению с базовой моделью. При этом мощность увеличена от 120 до 200 МВт.

ВЫВОДЫ: 1. Предложен метод оптимизации массогабаритных параметров неактивных элементов ТГ с воздушной системой охлаждения на примере оптимизации массы и габаритов приставных коробов. При этом была повышена мощность ТГ.

2. Доказано, что эффективное использование рабочих габаритов воздухоохлаждителей значительно снизит показатели массы и габаритов боковых элементов конструкции приставных коробов.

3. Установлено, что эффективный способ компоновки функциональных узлов (коробки выводов, теплообменников) с приставными коробами, снижает массогабаритные параметры торцевой части, неактивной зоны ТГ.

4. Подтверждена технико-экономическая эффективность разработки инженерных программ с учетом специфики частного проектирования отдельно взятого предприятия-производителя, в сравнении с использованием общепринятых инженерных методик и алгоритмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузьмин В.В. Сравнительный анализ технического уровня и конкурентоспособности продукции завода и ведущих зарубежных фирм («Электросила», «Уралэлектротяжмаш», «Альстом», «Сименс» и др.) // Отчет ТХ.111–381. – Харьков: ГП «Электротяжмаш», 2009. – 14 с.

2. Минко А.Н. Массогабаритные параметры турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения, как основной показатель конкурентоспособности турбоагрегата // Проблемы машиностроения. – 2010. – № 4. – С. 9–14.

3. Шевченко В.В., Минко А.Н. Сравнительная оценка массогабаритных параметров ТГ с воздушной и водородной системами охлаждения // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 3. – С. 108–112.

4. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н., Об оптимальном использовании материалов и снижении массогабаритных показателей торцевой зоны неактивных частей турбогенераторов // Вестник НТУ «ХПИ». – 2011. – № 6. – С. 106–112.

REFERENCES

1.. Kuzmin V.V. Benchmark analysis technical level and competitiveness to product of the plant and leading foreign companies ("Elektrosila", "Uralelektrotiyazhmash", "Alistom", "Seimens" and d.r.) // Report ТХ.111-381. – Kharkiv: GP Elektrotiyazhmash 2009. – 14 p. [in Russian].

2. Minko A.N. Massogabaritnye parameters of turbogenerators with air and hydrogen system of the cooling as the leading index to competitiveness turbogenerators // Problems machine building. – 2010. – № 4. – P. 9–14 [in Russian].

3. Shevchenko V.V., Minko A.N., Comparative estimation massogabaritnyh parameter turbogenerators with air and hydrogen system of the cooling // Bulletin NTU "KHPI" – 2010, № 3. – P. 108–112 [in Russian].

4. Kuzimin V.V., Shevchenko V.V., Minko A.N., About optimum use material and reduction massogabaritnyh factors butt end zones of the inactive parts turbogenerators // Bulletin NTU "KHPI" – 2011. – № 6. – P. 106–112 [in Russian].

Стаття надійшла 21.12.2011.

Рекомендовано до друку
д.т.н., проф. Саленком О.Ф.

СПИСОК АВТОРІВ

	А		Маслак О.І.	183
Авраменко О. І.		220	Маслов А. Г.	105
Алексеевский Д. Г.		11	Межевич Г. В.	232
Антонова О. І.		235	Мельничук Д. А.	52
Анфилец С. В.		128	Минко А. Н.	100
	Б		Мкртчян Е. А.	109
Balog Karol		145	Мухин В. Е.	69
Бала В. В.		176		Н
Бидков А. Е.		69	Никуляк А. А.	74
Бомба А. Я.		31	Новосад М. В.	42
Бондарь О. В.		119	Носенко О. Г.	119
Буллер М. Ф.		232		О
Буров А. Н.		11	Оксанич А. П.	26
Бурова А. А.		11	Олійник А. П.	49
Буяльська Н.П.		153		П
	В		Павленко А. М.	227
Вакал С. В.		142	Пасенко А. В.	157
Войлов П. Ю.		37	Почтовюк А.Б.	208
Волокита А. Н.		69	Приходько І. С.	188
Воробйова Л. Д.		173	Пряхіна К. А.	208
	Г		Пузир Р. Г.	131
Герасимчук В. В.		204	Пушкарьова І. Д.	153
Гноевая І. М.		211		Р
Гончаров А. М.		96	Ракочая Ю. В.	227
Гончаров Д. А.		96	Різніченко Л. В.	196
Гришко Н.Є.		183	Романюк О. Н.	134
	Д		Руденко Л.Г.	138
Drimal Marek		145		С
Дичка І. А.		42	Савлук О.О.	153
Долударев В. Н.		123	Савчук Т. О.	134
Долударева Я. С.		123	Сакун Л. М.	180
Дорожкіна Г. М.		200	Сафоник А. П.	31
Дяків В. В.		92	Седин Е. А.	26
	Ж		Селігей О. М.	79
Жорняк М. С.		161	Сеньків Л. М.	92
	З		Сисюк Г. Ю.	134
Заміховський Л. М.		49	Скиба Г.В.,	138
Замула А. О.		216	Слесаренко А. П.	63
Зеленцова Ж. Ю.		56	Сокур Л. М.	112
	К		Сосик А. Ю.	116
Касич А. О.		220	Старчак В.Г.	153
Клочан Д. С.		52	Стаценко А. В.	20
Клюка О. М.		161	Степова О. В.	165
Кожушко Д. М.		180, 196		Т
Козачук А. В.		134	Ткаченко І. В.	188, 223
Козловская Т. Ф.		123	Троцко О. В.	119
Комир А. И.		123	Тудоран В. А.	84
Комир В. М.		123		У
Коханевич И. В.		69	Уваров Р. А.	87
Кошлак А. В.		227		Ф
Кузьменко О. Ю.		204	Фролов Е. А.	119
Кузьмин В. В.		100		Х
	Л		Хоменко Л. М.	192
Левченко Р. В.		131		Ц
Лемижанская В. Д.		123	Цибуля С.Д.	153
Ліщинська Л. Б.		17		Ч
Луговой А. В.		56	Чекурін В. Ф.	92
Ляшенко В. П.		63	Черніченко В. Е.	227
	М			Ш
Maјerová Jarmila		145	Шара В. І.	220
Макаренко Н. О.		142	Шевченко В. В.	100
Малахов О. В.		52	Шелковська І.М.	168
Мамонов Е. А.		74	Шуть В.Н.	128

LIST OF AUTHORS

A		N	
Alekseevskiy D.	11	Mezhevich G.	232
Anfilets S.	128	Mkrtchyan E.	109
Antonova O.	235	Mukhin V.	69
Avramenko O.	220		
B		O	
Балог Карол	145	Nikuliak A.	74
Bala V.	176	Novosad M.	42
Бідков А.	69	Nosenko O.	119
Bomba A.	31		
Bujalska N.	153	P	
Buller M.	232	Pasenko A.	157
Burov A.	11	Pavlenko A. M.	227
Burova A.	11	Pochtovyk A.	208
Bondar O.	119	Prikhodko I.	188
		Pryahina K.	208
C		Pushkaryova I.	153
Chekurin V.	92	Puzyr R.	131
Chernichenko V. E.	227		
D		R	
Дрімал Марек	145	Rakothay Y. V.	227
Diakiv V.	92	Riznichenko L.	196
Doludarev V.	123	Romanyuk O.	134
Doludareva Ya.	123	Rudenko L.	138
Dorozhkina A.	200		
Dychka I.	42	S	
		Safonyk A.	31
F		Sakun L.	180
Frolov Y.	119	Savchuk T.	134
		Savluk O.	153
G		Sedin E.	26
Gerasumchuk V.	204	Selihey O.	79
Gnoeva I.	211	Senkiv L.	92
Goncharov D.	96	Shara V.	220
Goncharov A.	96	Shelkovska I.	168
Grishko N.	183	Shevchenko V.	100
H		Shuts V.	128
Homenko L.	192	Sisyuk G.	134
		Skyba G.	138
K		Slesarenko A.	63
Kasich A.	220	Sokur L.	112
Klochani D.	52	Sosyk A.	116
Kluka L.	161	Starchak V.	153
Kokhanovich I.	69	Statsenko A.	20
Komir A.	123	Stepova L.	165
Komir V.	123		
Koshlak A. V.	227	T	
Kozachuk A.	134	Tcibula S.	153
Kozhushko D.	180, 196	Tkachenko I.	188, 223
Kozlovskaya T.	123	Trotsko O.	119
Kuzmenko O.	204	Tudoran V.	84
Kuzmin V.	100		
L		U	
Lemizhanskaya V.	123	Uvarov R.	87
Levchenko R.	131		
Lishchyn's'ka L.	17	V	
Lugovoi A.	56	Vakal S.	142
Lyashenko V.	63	Volokyta A.	69
		Vorobjova L.	173
M		Voylov P.	37
Маєрова Ярміла	145		
Макаренко N.	142	Z	
Малахов O.	52	Zamikhovskij L.	49
Mamonov E.	74	Zamula A.	216
Maslak O.	183	Zelentsova Zh.	56
Maslov A.	105	Zhornyak N.	161
Minko A.	100		
Melnichuk D.	52		

Підписано до друку 28.12.2011р. Формат А4. Папір офсетний.
Умов.друк.аркушів 25,1. Наклад 300 прим. Друк ризопринтний. Зам.120/11

Надруковано з готових оригіналів у друкарні ПП Щербатих О.В.
Кременчук, вул. 29 вересня, 11/19, тел. 79-63-38.